

KATTA MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGİYALARINI YARATISH VA QO'LLASH DOLZARBLIGI

Qo'chqorov Jasurbek Sadriiddin o'g'li

Namangan Davlat Universiteti "Informatika" kafedra 2-kurs magistranti, Namangan,
Uzbekistan, Email: Jasurbek70007@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450527>

Annotatsiya. Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash; katta ma'lumotlarni yaratilyotgan yangi texnologiyalar yordamida qayta ishlash; uni savdo komplekslarida ishlatish; haridor talabini o'rganish bo'yicha va uni avtomatlashtirishga doir vazifalarni hal qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Analitik big data texnologiyasi, Hadoop texnologiyasi, Mango DB, Rainstor.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБРАБОТКЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Аннотация. Использование в статье технологий искусственного интеллекта; обработка с использованием новых технологий, создающих большие данные; использовать в торговых комплексах; направленный на решение задач, связанных с изучением покупательского спроса и его автоматизацией.

Ключевые слова: Аналитические технологии больших данных, технология Hadoop, Mango DB, Rainstor.

THE RELEVANCE OF CREATING AND APPLYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE PROCESSING OF BIG DATA

Abstract. Application of artificial intelligence technologies in the article; processing using new technologies that create big data; use it in shopping complexes; aimed at solving the tasks related to the study of the buyer's demand and its automation.

Keywords: Analytical big data technology, Hadoop technology, Mango DB, Rainstor.

Katta hajmli ma'lumot (inglizcha: *Big data*) — katta hajmdagi ma'lumotlarga nisbatan qo'llanadigan termin hisoblanadi (odatda terabayt, ekzabayt va petabaytlar darajasida). Ushbu ma'lumotlarni amaldagi va yangi yaratilayotgan texnologiyalar yordamida to'plash, taqsimlash, o'zgartirishlar kiritish, tahlil qilish, saqlash va vizual shaklda tasvirlash imkoni bo'lishi kerak. Ma'lumotlar miqdorining tez o'sishiga so'nggi yillarda kuzatilayotgan texnologik taraqqiyot va buning natijasi hisoblanmish mashina tomonidan yaratilayotgan ma'lumotlarning ko'payib borishi sababchidir.

Big Data aslida ilmiy-tadqiqotga aloqador sohalarda avvaldan ham mavjud bo'lgan bo'lsa-da, lekin so'nggi yillardagina ushbu fenomen ko'proq tilga olinadigan bo'ldi. Buning sababi shundaki, katta miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilish endi iqtisodiy tashkilotlar tomonidan ham keng qo'llanila boshlanishi va buning oqibatida ma'lumotlar tahlilining raqobatbardoshlikni oshirish va samaradorlikni kuchaytirish kabi muhim masalalarda asosiy o'rinni egallaganidir.¹

Analitik Big Data texnologiyasi

Analitik Big Data Texnologiyalari Operatsion Big Data Texnologiyalariga nisbatan ancha murakkab. Ular biznesning ishlashi ko'zda tutilgan platformalardir. Barcha paydo bo'layotgan

¹ (<https://uz.wikipedia.org> dan olingan)

katta ma'lumotlar texnologiyalarini bo'lish mumkin bo'lgan to'rtta soha mavjud va ular ma'lumotlarni qazib olish, saqlash, tahlil qilish va vizualizatsiyadir. Ushbu katta ma'lumotlar usullarining har biri mustaqil imkoniyatlarga ega. Siz ushbu toifalarning har birini bilishingiz kerak, chunki ular faqat ma'lum biznes turlarini qamrab oladigan vositalar bilan birga keladi. Usullardan birini amalga oshirishdan oldin, biznesingiz uchun eng mosini tanlash uchun katta ma'lumotlar vositalarini taqqoslang.

Ma'lumotlarni saqlash

Ushbu turdagi katta ma'lumotlar texnologiyasi katta ma'lumotlarni olish, saqlash va boshqarish uchun mo'ljallangan infratuzilmani o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar turli dasturlar tomonidan oson kirish, foydalanish va qayta ishlash imkonini beradigan tarzda tashkil etilgan. Ushbu turdagi ma'lumotlar bilan ishlash uchun eng yaxshi katta ma'lumotlar vositalaridan ba'zilari:

Hadoop texnologiyalari

Hadoop texnologiya stegi MapReduce dasturlash modelidan foydalangan holda taqsimlangan saqlash va katta ma'lumotlarni qayta ishlash uchun asos bilan birga keladi. Ushbu Apache katta ma'lumotlar stekining ba'zi afzalliklari uning taqsimlangan ma'lumotlarni (saqlash va qayta ishlash) oqilona xarajatlar bilan tezda boshqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Hadoop kabi katta ma'lumotlar texnologiyalari kengaytiriladigan, muvaffaqiyatsizlikka chidamli va juda moslashuvchan. Hadoopning salbiy tomonlari orasida xavfsizlikning pastligi, katta hajmdagi fayllarning kamroq ishlashi bilan past unumdorlik va faqat ommaviy qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash imkoniyati va boshqalar kiradi. Hadoop texnologiya stekiga muqobil sifatida katta ma'lumotlar texnologiyalari uchqun vositalaridan foydalanishingiz mumkin.

MongoDB

MongoDB - katta ma'lumotlar bazasi texnologiyalaridan biri - JSONga o'xshash hujjatlardan foydalanadigan NoSQL dasturi. U Relational Databases sxemasiga muqobil sxemani taqdim etadi. Bu unga taqsimlangan arxitekturalarda katta hajmdagi bir nechta ma'lumotlar turlarini boshqarish imkonini beradi. MongoDB ning asosiy afzalliklari moslashuvchanlik va miqyoslilikdir. Buning sababi, ushbu katta ma'lumotlar bazasida replika to'plamlaridan foydalanish oson. Boshqa tomondan, MongoDB past tezlik va kattalashtirilgan ma'lumotlar hajmining zaifligiga ega.

Rainstor

Bu korxonalar uchun katta ma'lumotlarni qayta ishlaydigan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi dasturi. U takroriy fayllarni yo'q qilishi mumkin, chunki u ma'lumot uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni saralaydi va saqlaydi. Ushbu dasturiy ta'minotning eng so'nggi versiyasi katta ma'lumotlar to'plamlarini yuqori qabul qilish tezligiga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, u ko'p ijaraga olish xususiyatlariga ega va bulutli saqlashni qo'llab-quvvatlaydi. Rainstor bulutda saqlash uchun katta ma'lumotlarni qisqartirishi mumkin. Terabaytni 25 Gbgacha kamaytirish mumkin. Rainstor-ning boshqa afzalliklari arzon narxlarni o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlarni qazib olish

Ma'lumotni qazib olish - bu xom ma'lumotlardan qimmatli ma'lumotlarni olish. Odatda, bu ma'lumotlar katta hajmlarda bo'lib, yuqori o'zgaruvchanlik va katta tezlikda oqimga ega (noyob texnologiyasiz qazib olishni imkonsiz qiladigan sharoitlar). Quyida ma'lumotlarni qazib olish uchun ishlatiladigan eng yaxshi katta ma'lumotlar texnologiyalari keltirilgan.

Presto - bu Cassandra, Hadoop, MySQL va MongoDB kabi turli xil ma'lumotlar manbalariga qarshi Analitik so'rovlarni boshqarish uchun ishlatiladigan taqsimlangan SQL

so'rovlar mexanizmi. Presto-ning kuchli tomonlaridan biri shundaki, u foydalanuvchilarga bir so'rov orqali bir nechta manbalardan ma'lumotlarni so'rash imkonini beradi. Bunga qo'shimcha ravishda, Presto:

Xotiradagi barcha jarayonlarni ishga tushiradi;

So'rovlarni rejalashtirish va amalga oshirishni tezlashtiradigan xususiyatlarga ega;

Ma'lumotlarni vektor ustunlari sifatida qayta ishlaydi.

Biroq, salbiy tomondan, agar Presto'da ishchi tugun bilan xatolik yuzaga kelsa, bu so'rov avtomatik ravishda bajarilmaydi; Presto-da keshlash qatlami yo'q.

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish

Katta ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish korporatsiyalardan olingan xom ma'lumotlarni olish uchun kuchli kompyuterlardan foydalanadi. Ushbu ma'lumotlar odamlarga bir necha soniya ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni tushunish imkonini beradigan grafik tasvirlarni yaratish uchun qayta ishlanadi. Quyida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi texnologiyalar mavjud.

Jadval

Tableau katta ma'lumotlarni tushunish uchun so'rovlar tillarining ilg'or stipendiyasiga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi. Platforma shu maqsadda toza vizual interfeysni osongina taqdim etadi. Shakllangan ma'lumotlar vizuallari ishchi varaqlar va asboblar paneli shaklida bo'ladi.

Biznes razvedkasi sanoatida Tableau ko'pincha ma'lumotlarni tahlil qilishning yuqori tezligi uchun afzallik beriladi. Bundan tashqari, uning vizual va dizayn imkoniyatlari ko'plab ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnologiyalaridan ustundir. Biroq, ta'kidlash kerak bo'lgan bir nechta cheklovlar mavjud. Tableau yuqori xarajat, xavfsizlik muammolari, moslashuvchan narxlar, yomon mijozlarni qo'llab-quvvatlash va boshqalar bilan birga keladi.

Yuqorida bir nechta katta ma'lumotlar turlari, shuningdek, qazib olish, tahlil qilish, saqlash va vizualizatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi vositalar haqida aytib o'tilgan. Ularning barchasi turli yirik ma'lumotlar kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, har qanday katta ma'lumot vositasi yoki texnikasini tanlashdan oldin qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish muhimdir. Ularning har biri o'ziga xosdir va muayyan biznes uchun qo'llanilishi mumkin.²

Maqsad: Ilmiy ishlardan, uslubiy qo'llanmalardan, hozirda tajribada bo'lgan texnologiya va dasturlardan foydalanib mijoz atrofida savdo qurish. Buning uchun mijoz nima olyabti, qanchada olyabti, to'lov qobilyati qanaqa, soat nechchida mahsulotni yetkazib berish kerak hammasini big data asosida o'rganib o'sha mijozni atrofida mahsulot yetkazib berish, katta kooperativ supermarketlar va gippermarketlarda savdoni oldindan bashorat qilish, bir yildan keyin qanday mahsulotni mijozlar ko'p oladi, ularni sifati qanaqa bo'lishi kerak, rangi shu kabi ma'lumotlarni sun'iy intellekt texnologiyasi yordamida tahlil qilish va qayta ishlash.

Buning uchun qadamni kichikroq ishdan boshlash kerak. Dasturlash tillari Python, Django, MS Access, SQL va boshqa dasturlash tillaridan foydalanib kichik-kichik dasturlar yaratamiz. Uni bo'laklarini tayyor holatga keltirganimizdan. Telegram bot qilib, mijozni nimaga ehtiyoji bor, qulayligi qanday bo'lishi kerak, soat nechchida unga buyurtmasini yetkazib berish kerak, unga qo'shimcha xizmatlar kerakmi, kelajakda qanday shu kabi mahsulotlarga ehtiyoji bo'lishini

² <https://doit.software/blog/big-data-technologies#screen20>

so'rovnomada ko'rsatib o'tadi. Buyurtma oshyabtimi, kamayyabtimi buni ma'lumotlar bazasidan aniqlab analiz qilib boriladi.

Tayyor mahsulot omborga kelib tushganidan keyin uni mijozga yetib borishini to'liq avtomatlashtirish. Chuqurroq o'rganib sun'iy intellektni qo'llab, kooperativ supermarketlar va gipermarketlar bosh ofisida ma'lumotlar tahlilini ekranda tushunarli qilib aksiya egalari tushuntirish.

1.1-rasm. 2018-2020 yillardagi onlayn platformalardagi buyurtmalar infografikasi.

Onlayn xaridlar, xaridorlarni buyurtmalarini 1.1-rasmdagi infografikasidan ko'rinadiki, onlayn buyurtmalar qaysi vaqtlarda ko'proq, qaysi kamroq. Qancha miqdorda buyurtma berishlarini va shunga o'xshash parametrlarni ko'rsatib beradi.

REFERENCES

1. H.N.Zaynidinov, T.A.Xo'jaqulov "Sun'iy intellekt" Aloqachi-2018;
2. <https://uz.wikipedia.org>
3. <https://doit.software/blog/big-data-technologies#screen20>